

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Received:
16 Kasım 2025

Kabul Tarihi/Accepted:
1 Aralık 2025

Yayın Tarihi/Publication Date:
29 Aralık 2025

Adorno ve Marcuse’de Gereksinimler ve İkinci Doğa: Bireyin Baskılanışı

Needs and Second Nature in Adorno and Marcuse: The Repression of the Individual

Mehmet Şirin Çağmar^{1*}

ÖZET

Yeni durumlar daima kendi içerisinde yeni güç ilişkilerini doğurmuştur. Bu güç ilişkileri de çoğu zaman toplumsal alanda kendisinin belirlediği bir çerçeveyi belirli koşullar dâhilinde dayatmaktadır. 20. yüzyıl bu güç ilişkilerinin büyük oranda endüstrileşme ve teknoloji ile gerçekleştirdiği bir dönem olmuştur. Bu dönemin en temel özelliği, her şeyden önce ortaya çıkardığı koşulların belli hegemonik amaçlarca yönlendirilmesi gelmektedir. İki önemli noktaya değinen çalışma, öncelikle bu amaçların bireyleri baskılamasındaki rolünü serimlemeye çalışarak toplumsal alanda oluşturulan rasyonaliteleri ortaya koyacaktır. Buradaki rasyonalitelerin her türlü gereksinimi bireyin gerçek gereksinimiymiş gibi yansıttığı gösterilecektir. Çalışmanın bu kısmı bireylere gereksinimler aracılığıyla çeşitli hegemonik ilişkiler dayatıldığına dikkat çekecektir. Daha sonra ise bu durumun insanlarda yaratacağı herhangi bir içsel çatışmayı önlemek için onlara ikinci bir doğayı dayatarak endüstrileşme ve teknolojinin ortaya çıkardığı yeni toplumsal ve politik hegemonyanın bireyleri baskılayarak onları kolayca itaat ettirmeye zorladığı ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bireyin baskılanışı, Endüstrileşme, Teknoloji, Gereksinim, İkinci Doğa

¹ Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Mantık Anabilim Dalı, Şırnak, Türkiye

*Sorumlu Yazar-Corresponding Author

Cite this Article: Çağmar, M. Ş., (2025). **ABSTRACT**

“Adorno ve Marcuse’de Gereksinimler ve İkinci Doğa: Bireyin Baskılanışı”, *Journal of Economic and Social Analysis (JESA)*. (1), 104-119.

Every new situation has always given rise to new power relations. These power relations often impose certain conditions on people within the social sphere, within the framework they themselves have determined. The 20th century was a period in which these power relations were largely realized through industrialization and technology. The most fundamental characteristic of this mediation can be described as the conditions it created being driven by specific hegemonic goals. The study will first attempt to expose the role of these goals in oppressing individuals and reveal the rationalities established in the social sphere. It will be demonstrated that the needs of these rationalities are reflected as if they were the individual's true needs. This section of the study will highlight how various hegemonic relations are imposed on individuals through these needs. It will then be argued that the new social and political hegemony created by industrialization and technology, by imposing a second nature on them to prevent any internal conflicts this situation might create, oppresses individuals and forces them to submit easily.

Keywords: Suppression of the individual, Industrialization, Technology, Need, Second Nature

1 | GİRİŞ

Günümüzde çeşitli ilerlemeler sayesinde insan yaşamı büyük oranda kolaylaşmıştır. Daha önce elde edilemeyen şeyler artık daha hızlı bir şekilde erişilebilir bir hâle gelmiştir. Özellikle endüstrileşme ve teknolojinin gelişimi ile birlikte üretim büyük bir ivme kazanmıştır. Aydınlanma ile bu sürecin temel tartışmalarını başlatan Frankfurt Okulu düşünürleri, 20. yüzyıldaki bu gelişmelerin hayatımızı tüm yönleriyle etkilediğini önemle ifade etmektedir. Ancak bu süreç iki yönlü işlemektedir. Birçok kişi pragmatist bir algıyla hareket edip tüm sürecin yaratmış olduğu bu gelişmelerin ekonomik ve teknik gibi olumlu anlamdaki sonuçlarına yoğunlaşırken, Okul'un düşünürleri mevcut koşulların toplumsal ve politik alandaki çeşitli yıkıcı sonuçlarına da dikkatleri çekmiştir.

Endüstriyel ve teknolojik ilerleme ortaya çıkarmış oldukları şeylerin ilkinin yaratmış olduğu refah, diğeri ise ortaya çıkarmış olduğu yıkım şeklindeki bir okumasını yapmak mümkündür. Zira Frankfurt Okulu'nun iki önemli düşünürleri Adorno ve Marcuse'ye göre toplumsal ve politik alandaki tüm süreçleri değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip olan bu ilerlemeler, bireylerin tüm var oluş koşulları üzerinde temel bir biçimlendirici olarak karşımıza çıkmıştır. Adorno'ya göre endüstrileşmenin önemli bir sonucu olarak her şeyin tek tipleştiği bir durum ile karşı karşıya bulunmaktayız. Kültürden sanata, sanattan medyaya kadar tüm şeyler endüstrileşmenin görünen varlığı içerisinde somut ve hesaplanabilir bir durumun parçası olmuştur. Bunun çeşitli hegemonik güçlerin tahakkümüne açık bir hâle geldiğini ifade eden Adorno, her şeyden önce bireylerin belli bir sistem tarafından arzu edilen kavrayışlar uyarınca istedik davranışları sergilediğini ileri sürmüştür. Bireylerin baskılanmaları olarak ifade edebilecek bu durum, kişilerin kendi düşünüş ve kavrayışları üzerinde belirleyici olmadıkları bir süreci açığa çıkarmaktadır. Teknolojik ilerlemenin de bu duruma uygun bir şekilde işlediğini ifade eden Marcuse ise artık gelinen süreçte insan yaşamının tüm koşullarının belli teknolojik araçların işleyişindeki toplumsal sonuçlardan doğrudan etkilendiğini ifade etmektedir. Bu çalışma, Adorno ve Marcuse'nin bu konudaki çözümlerine göndermede bulunarak bir yandan bireyin belirli amaçlarca üretilmiş çeşitli toplumsal boyutlara hapsedilmesinin onun baskılanmasını ortaya çıkardığını bir diğer yandan ise söz konusu edilen bu durumun sürdürülebilirlik için ikinci bir doğayı dayattığını gösterecektir.

2 | Endüstrileşmenin Yıkıcılığı

Günümüzde endüstriyel alanda çeşitli teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı güç ilişkileri sayesinde pek çok ilerlemenin yaşandığına tanık olmaktayız. Öyle ki bu ilerlemeler çok yönlü olmakla beraber her şeyi etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumsal ve bireysel dinamiklerimiz her geçen gün bu çok yönlü “ilerleme”den gittikçe daha fazla pay almaktadır. Daha önce kısıtlı bir sayıda üretilen şeyler artık endüstrileşme ile birlikte daha kolay ve seri bir şekilde üretilebilir şeyler hâline gelmiştir (Adorno, 2014, s. 15). Böylece tüm bunlarla birlikte endüstrileşmenin ortaya çıkardığı üretim bolluğu ve hızının gelişimi sayesinde bireylerin yaşamış olduğu “refah” çok daha ileri bir noktaya taşınmıştır. Dolayısıyla endüstrileşmenin ortaya çıkarmış olduğu güç, her şeyden önce yaşamımızın pek çok alanlarında çeşitli ivmeler kazandırarak kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olmuştur.

Oysa endüstrileşme bireylerin yaşamlarındaki kolaylaştırıcı etkisinin yanı sıra bugün birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu anlamda problemlerin başında onun yol açtığı sorunların gizlenmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların örtbas edilerek sorgulanmaması için kendi kendisini koruyan bir kalkan hâline gelmesi olmuştur. Çünkü “herhangi bir işten farklı olmadıkları hakikatini, bilerek ürettikleri zırvaları meşrulaştıran bir ideoloji olarak kullanırlar” (Adorno, 2011, s. 48). Hatta endüstri daha da ileri giderek “insan soyunun silip süpürebilecek bir atomik yıkım gözdağı bu tehlikeyi sürdüren güçlerin kendilerini korumaya hizmet etmez mi? Böylesi bir yıkımı önleme çabaları onun çağdaş endüstri toplumundaki gizli nedenlerinin araştırılmasını gölgeler” (Marcuse, 1990, s. 7). Yalnız bu nedenler her zaman birileri tarafından fark ettirilmeyecek derecede gizli kalmaz. Zira bazı çevreler ve bilim insanları, aslında insanlığı yok etmeye götürebilecek kadar büyük bir tehlikeye sahip olduğuna dair dikkatleri çekerek bu konudaki tartışmanın gelişmesinin olanağını da sağlamışlardır (Feenberg, 1979, s. 321).

Bu durum endüstrileşmenin ortaya çıkarmış olduğu olumsuz sonuçlardan yalnızca bir tanesidir. Oysa bir diğer olumsuz sonucu da vardır ki o da birey-toplum ilişkisi çerçevesinde ifade edebileceğimiz temel bir problem noktasını oluşturmaktadır. Bu olumsuz sonuç geldiğimiz dönem itibarıyla endüstrileşmenin ulaşabileceği en ileri safha içerisinde kendisine yer bulmaktadır. Bu safhada endüstrileşme, teknolojik gelişmelere de bağlı olarak çeşitli yıkıcı durumlar ortaya çıkarmaktadır. Ancak buradaki en önemli şey, birey üzerinden gelişebilecek karşıtlığın bastırılması olmuştur. Dickson’a (1992, s. 46) göre bu “endüstrileşmiş bir toplumda bireyin, içinde yaşadığı toplumda toplum yararı gibi adlar altında verilen kararların çoğundan giderek uzaklaşmasını” beraberinde getirmektedir. Bir birey verilen kararlardan uzaklaşması esasında onu toplumsal alanda çeşitli güç ilişkileri tarafınca doğrudan belirlenen bir varlık hâline gelmesinin kapısını açmıştır. Bunun bir sonucu olarak endüstrileşmenin yıkıcı etkisi karşısında yalnızca belirlenen bir varlık hâline gelen birey, toplum içerisinde saf dışı bırakılmış ve onun yapabileceği herhangi bir sorgulama ve itirazın önü alınıp en nihayetinde tüm

yönleriyle kitleselleşmesine sebep olacak tek boyutlu bir düşünce biçiminin onda gelişmesinin zemini hazırlanmıştır.

3 | Teknolojinin Diğer Yüzü

Endüstrileşmenin bireydeki eleştirel olmaçlılığını baskı altına alması esasında onun gelişim seyriyle ilişkilendirilebilir bir durumdur. Zira endüstrileşmedeki tüm gelişmeler, teknolojinin ortaya çıkarmış olduğı teknik ilerleme ile mümkün olabilmıştır. Bizler de teknolojiyi çoğı zaman endüstrileşme ile benzer şekilde ele alarak daha önce yapmak için uzun sürelere ihtiyaç duyabildikleri birçok işi şimdilik çok daha kısa sürede ve daha az bir fiziksel güç ile yapabilme olanağını yakalama imkânını yakalamış bulunmaktayız. Bu durum, teknolojinin günümüzde geldiğı noktanın yalnızca bir aşamasıdır. Oysa bir diğer aşaması vardır ki o da endüstrileşmede olduğı gibi teknolojinin de sadece bireylerin günlük yaşamdaki faaliyetlerini daha kolay bir hâle getirecek bir işleve sahip olmakla sınırlı kalmamasıdır. Çünkü teknoloji aynı zamanda devletlerarası ilişkiler veya herhangi bir savaş durumunda kullanılabilir atom bombası gibi savaş malzemelerinin üretilmesinde bile büyük bir güce sahip olmuştur. Bu, devletler arasında gelişebilecek herhangi bir sorunda, liderlerin teknolojik gelişmeleri ne kadar kolay bir şekilde kullanıma sokacağını göstermesi açısından önemli bir noktada durduğunu bize göstermektedir (Dickson, 1992, s. 57). Bu durumu şu sözlerle ifade edebiliriz:

“Teknolojinin gücüne duyulan iman, hem politikacılar hem de teknoloji uzmanları tarafından sık sık teyit edilmesine rağmen, bilim ve teknolojiye karşı tavırlar geçen birkaç yıl içinde çarpıcı bir biçimde değışmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen çeyrek yüzyıl ve özellikle 1950'lerle 1960'ların başları teknolojinin patlama dönemi olmuştur. Savaş döneminde radarın ve atom bombasının geliştirilmesi gibi başarılı projeleriyle saygınlık ün kazanan bilim adamları teknoloji uzmanları kendilerini bir iyimserlik dalgasının tepesinde buldular. 1940 ve 1965 yılları arasında Birleşik Devletler'deki araştırma ve geliştirme harcamaları 340 milyon dolardan 20.000 milyon dolara, neredeyse 60 kat artmıştı. Diğer gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda benzer artışlar görüldü. Politik liderler, halkın önünde dünyanın başlıca sorunlarının tümüne çözüm getirmek konusunda bilime ve teknolojiye duydukları güveni vurguluyorlardı.” (Dickson, 1992, s. 57)

Oysa olumsuz yönleri de göz önünde bulundurulduğunda teknolojinin yaratmış olduğı güce duyulan güvenin, çağdaş toplumlarda her geçen gün azaldığı görülmektedir. Çünkü günümüzdeki insan kitleleri üzerindeki zararları, faydalarından daha fazla olacak bir noktaya gelmiştir. Adorno'ya göre “teknolojik bakımdan eğitilmiş kitlelerin akıl sır ermez bir şekilde her çeşit despotluğun büyümesine kapılmaya hazır olmalarında, kendilerini tahrip eden ırkçı paranoya olan ilgilerinde, kavramlamayan tüm anlamsızlıklarda bugünkü kuramsal anlayışın zayıflığı açıkça görülmektedir” (Adorno, 2014, s. 13). Çeşitli manipülasyon tekniklerinin kullanılması ve teknolojinin kendi işleyişini sürdürmek için kullanmış olduğı malzemeye yönelik tutum ve davranışlarla birlikte doğa dâhil olmak üzere her türlü alanın bir tahribata

uğraması anlamına gelmektedir (Marcuse, 1990, s. 59). Tüm bunlarla birlikte teknolojinin hem toplum içerisinde çeşitli kolaylıklar sağlaması hem de yarattığı değişim dönüşüm ile birlikte toplumsal zararlarının olması gibi iki farklı durumu ortaya çıkarttığını söylemek mümkündür. Ancak Marcuse teknolojinin bu ayrımının ikili yönünü bir tarafa bırakarak, temelde bir bütün olarak ele alabileceğimiz yeni bir aklın ortaya çıktığını düşünmektedir. Ona göre bu *teknolojik akıl* (technologische Rationalität) olarak ifade edilebilir. *Teknolojik akıl* Marcuse şu sözlerle açıklamaktadır:

“Teknolojik akıl, üretken aygıtta somutlaşmaktadır. Bu yalnızca makineleştirilmiş fabrikalar, aletler ve kaynaklardan yararlanım açısından değil, ama ayrıca ‘bilimsel işletmecilik’ tarafından düzenlenerek makine sürecine uyarlanım ve bu sürecin işletilmesi olarak emek kipi açısından da geçerlidir. Ne ulusallaştırma ne de toplumsallaştırma kendi başlarına teknolojik akılsallığın bu fiziksel somutlaşmasını değiştiremezler; tersine, teknolojik akılsallık tüm üretici güçlerin toplumcu gelişimi için bir önkoşul olarak kalmaktadır.” (Marcuse, 1990, s. 29)

Bu anlamıyla Marcuse’ye göre teknolojik akıl önemli bir güç olarak bir üretim formu içerisinde teknik bir yönetim hâkimiyetinin kolektivizmini yansıtır. Ancak bu hâkimiyet yalnızca belli başlı şeylerle sınırlı değildir. Bütünü her şeyi kapsayacak bir kontrol şeklinde anlamak mümkündür. Dolayısıyla ona göre hâkimiyetin hükmedilebilirliği istenen yöne evrilebilmeyi kolaylaştırması açısından özgürlüğün kendisi de tehlikeye atılmaktadır. Çünkü Marcuse’nin ileri sürdüğü hâliyle bu durum içerisinde bir özgürlük durumu akılsal talebin bir aparatı olarak bu bağlamın sınırları içerisinde kalmaktadır. Fakat sınırların kapsamı belli şeylerle sınırlı değildir. Gerek çalışma zamanı veya boş zaman, gerek de günlük yaşamın diğer faaliyetleri bu durumdan etkilenmektedir. Dolayısıyla Marcuse’ye göre bu bağlamda baktığımızda özgürlük teknolojik akıl çerçevesinde ele alınması gereken bir sorunsalı yansıtır (Marcuse, 1970, s. 16).

Özgürlük ve teknolojik akıl arasındaki bağ, mevcut hâliyle içinde bulunduğumuz dönem olan ileri kapitalist sürecine ait olan bir ilişki biçimini yansıtır. Zira Marcuse’ye göre ileri kapitalist üretim süreci ile birlikte birey üzerinde tahakküm biçimini değiştirmiştir. Her şey teknolojik bir örgü ile bireyler üzerinde güç çıkarlarının “vahşi” varlığını örtmektedir. Bu anlamıyla teknoloji bir baskı aracı olarak özgürlüğü kısıtlayıcı bir değere sahiptir (Marcuse, 2013, s. 21). Ancak Marcuse, teknolojiyi doğrudan özgürlüğü engelleyen bir şey olarak görmez. Teknoloji, özgürlük açısından iki uç noktada durmaktadır. Ona göre teknoloji, eğer kendi kendisinin gelişim sürecini belirleyen ve onu yönlendiren bir hâlde olursa bu durum bir baskı ortamını geliştirmediği gibi aynı zamanda özgürlüğün kendisini engelleyen bir şey olarak karşımıza çıkmaz. Oysa mevcut hâliyle teknolojinin kullanım ömrünü, gücünü, yaşam içerisindeki yerini ve onlara olan ihtiyacı belirleyen “efendiler” bulunmaktadır. Bu da

teknolojik araçların amaçsallığını baskı altında tutarak özgürlüğün gelişmesinin tüm olanaklarını ortadan kaldırmaktadır (Marcuse, 2013, s. 21).

Marcuse, burada önemli bir ayrıma değinmektedir. Zira ona göre teknolojik araçların hiçbiri temelde kendi içerisinde baskıcı değildir. Ancak ne zaman ki bu araçlar bizim varoluşumuz üzerinde etkili olmaya başladı o zaman birer baskı aracına da dönüşüp insanlar üzerinde etkili olan bir şey hâline geldi. Fakat “ileri kapitalist” koşullarını yaşadığımız bu dönemde bireysel benliğimiz olarak kendi varoluşumuz “pazar piyasası”na endekslendi (Marcuse, 1990, s. 2, Adorno, 2014, s. 277). Bu piyasa koşullarına göre satın aldığımız her türlü şey de esasında bizim varoluş koşullarımız üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü bu etkiden herhangi kaçacak bir yer bulamayan birey, rasyonelleşme sürecinde pazarın isimsiz güçleri olmak yerine daha çok “plan yapan bir azınlığın bilinçli kararının eseri olan kitlesel öznelerin kendilerini bilerek uyarlamak zorunda kaldıkları” (Adorno, 2006, s. 65-66) ögeler durumuna gelmiştir. Dolayısıyla Marcuse’ye göre teknolojik araçların her biri pazar piyasasında sermayenin gerçekleşimi olarak insanın kendi varoluşunun önemli bir parçası konumundadır.

“Otomobil baskıcı değildir, televizyon baskıcı değildir, ev aletleri baskıcı değildir, karlı bir değişimin gereklerine göre üretilen ve insanların kendi varoluşlarının ve kendilerini ‘gerçekleştirme’lerinin önemli bir parçası hâline gelen, arabadır, televizyondur, aletlerdir baskıcı olan. Bu nedenle, insanlar kendi varoluşlarının önemli parçasını pazardan satın almak zorundadırlar; bu varoluş sermayenin gerçekleşmesidir.” (Marcuse, 2013, s. 21)

Bu anlamda Marcuse bu durumun insanlar üzerinde yarattığı etkilerde iki noktaya dikkatleri çekmektedir. Bunlardan ilki pazar piyasasını oluşturan çalışmanın karakteri, diğeri ise o piyasanın üretim araçlarıdır. Ona göre bunlardaki herhangi bir değişim teknolojik akılsallığın genel niteliğini belirlediği gibi aynı zamanda onları kullanan ve işleyen kişilerin tutum ve bilinçlerinin istenen yönde değişimini ve evrilmesini de kolaylaştırmaktadır (Marcuse, 1990, s. 34). Esasında tutum ve bilinçteki bu dönüşüm geniş bir alana yayılmış hâldedir. Yalnızca üretim piyasası değil aynı zamanda gereksinimler, özelemler ve boş zaman etkinlikleri de bu alanın bir parçasıdır. Marcuse bu alanların kendi içerisinde “maddi üretim sürecinin bütünleşmesi”ni sağladığı durum olarak onların hepsinin ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar yönüyle “toplumsal ve ekinsel bütünleşme” olgusuna hizmet ettiğini iddia etmektedir. Ona göre sonuçları açısından bu yönüyle her türlü şey, belli bir yerden sonra artık “gönüllü bir bütünleşme”ye de sebep olmaktadır (Marcuse, 1990, s. 34). Gönüllü bütünleşme de her şeyden önce modern toplumlarda var olan baskıya bir tür “alışma” faaliyetidir. Ancak bu alışma baskının kendisine bir direniş oluşturmaz, yalnızca boyun eğer. Çünkü modern toplumlarda baskı toplumun tüm alanlarına yayılarak insanların bu duruma itaat etmelerine sebep olmuştur. Öyle ki bu baskı sadece ekonomik alan ile sınırlı kalmaz. Bütün bilinç faaliyetleri, bu konudaki

baskı ortamının gelişmesi için söz birliği içerisinde bulunmaktadır (Adorno, 2016, s. 282-283). Dolayısıyla Marcuse'ye göre bu durum, en nihayetinde eleştirel işlevini yitirip gönüllü bir faaliyete dönüşerek teknoloji gibi temel araçlar yardımıyla bir şeyleri manipüle etmenin nihai bir sonucu olarak bireylerin baskılanışını kolaylaştırmaktadır (Julius, 1970, s. 157).

4 | Gereksinim Olmayan Gereksinimlerin Dayatılması

Toplumlarda bireyin eleştirel işlevini yitirmesi insani gereksinimlerden ayrı bir şekilde ele alınamaz. Zira gereksinimler hem endüstriyel üretimin hem de teknolojik kullanım faaliyetinin bir parçasıdır. Bu temelde gereksinimlerin nasıl doyurulduğunun örgütlenişi geldiğimiz süreçte hem bireyin bağımsızlığını hem de politik anlamdaki karşıtlığını belirlemektedir. Böylesi bir durumun örgütlenişi Marcuse'ye göre çoğu zaman belli bir “statüko”nun kontrolü altında olmuştur. Daima “bireylerin gereksinimlerini kendi örgütleniş yolu ile doyumaya giderek artan biçimde yetenekli görünen bir toplumda, temel eleştirel işlevlerin yoksunlaştırmasını” (Marcuse, 1990, s. 15) doğurmuştur. Çünkü “var olan maddi gereksinimler ve tatmin yolları sömürünün gereklerine göre biçimlenir ve denetlenir” (Marcuse, 1991, s. 9). Bu gerekliliğe göre biçimlenip düzenlenmeyen her şey de yine baskı altına alınarak yitirilmiş bir eleştirel işlevle “hegemonik yapılar” tarafından hizaya sokulur (Jay, 2001, s. 62-63). Esasında eleştirel işlevin yok edilmesi, kişilerin bireysel alanının yok edilmesine yönelik bir saldırıdır. Bu durum her şeyden önce bireyin özel alanını yok ettiği gibi aynı zamanda onun gereksinimlerinin de doğrudan manipüle edilmesine sebep olmaktadır. Çünkü gereksinimler politik çıkar güçleri tarafından denetlenerek bireyleri totaliter bir anlayışların kontrolü altındadır (Marcuse, 1990, s. 16). Böylesi bir durum belli bir karamsarlık durumunu yansıtır. Oysa tarih bizlere göstermiştir ki bu tür durumların aşılmasını sağlanabilecek açık bir kapı daima var olmuştur. Zira totaliterleşmenin bile çatışmayı ve bir isyanı getireceğini de hiçbir zaman gözardı etmemek gerekir (Winter, 2017, s. 74). Bu durumun en iyi örnekleri Avrupa ve Amerika'daki 68 öğrenci hareketidir. Gerek Adorno gerek de Marcuse bunu haklı bir isyan olarak görmüştür. Ancak söz konusu olan iki düşünür bu hareketin işleme biçiminde farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Marcuse öğrenci hareketine öncülük ederken Adorno daha temkinli bir duruş sergilemiştir. Adorno bir röportajında öğrenci hareketi ile ilgili “Ne yapılmalı?” sorusuna “Bilemiyorum sadece olanı amansızca analiz edebilirim” şeklinde yanıt vermiştir. Filozof bu yanıtı karışık aynı zamanda hareketin verili durumun teorik analize dayanmayıp yalnızca körü körüne ve içgüdüsel bir anlayışa dayandığını ifade etmektedir.

Öğrenci hareketi veya bu tür diğer faaliyetleri totaliterleşmeye karşı bir isyan

mücadelesi olarak gören Frankfurt Okulu düşünürleri toplumsal anlamdaki tüm egemenliklerin sonraki aşamalarda bir idare görevi gördüğünü ileri sürmektedir (Holz, 2012, s. 91-92). Bu idare edilen yaşam da düşünülere göre tüketimin aşırı gelişmiş alanlarında iyi bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesine sebep olmuştur. Oysa tüketimin denetlenebilir bir hâle getirildiği bir ortamda tüm gereksinimler, birey açısından belli bir “müdahâle” formu içermektedir. Çünkü bu durum gereksinimleri çıkar çevreleri tarafından istenilen yöne doğru evrilirken aynı zamanda çeşitli müdahâlelerle kişiye yaşayabileceği doyumun hangi sınırlar içerisinde mümkün olabileceğinin imkânı da öğretir. Bunun için de “yaşambilimsel düzeyde insani gereksinimlerdeki doyum önceden belirlenir” (Marcuse, 1990, s. 17). Fakat doyum burada esasında bireyin biyolojik veya toplumsal ihtiyaçları açısından neyin gerekli olduğuna yönelik değildir. Bu daha çok, gereksinimler içerisinde, bireyi belli yönlere doğru güdüleme amacıyladır. Dolayısıyla burada sormamız gereken şey gereksinimin doyurulmasında gereksinimlerin ne derece “gerçek bir gereksinim” olduğu sorusudur.

Doyumu belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında da gerçeklik ilkesinin toplumun ihtiyaçları, normları ve alışkanlıkları gibi şeyler adı altında zorlanması gelmektedir. Marcuse bu faktörlerin bireye “dıştan” dayatıldığını düşünmektedir. Çünkü ona göre bu süreç bütünüyle duygu, düşünce, davranış ve ihtiyaçları şekillendiren bireyi kontrol altına almasına yöneliktir (Kellner, 2004, s. 83). Bu da temelde bireyin içgüdüsel gereksinimlerine bir müdahâleyi beraberinde getirdiği gibi aynı zamanda onun bu gereksinimlerinin belli güç ilişkilerinin müdahalelerine açık hâle getirilerek istenilen yöne evrilmesini kolaylaştırmaktadır (Marcuse, 1998, s. 33). Gereksinimlerde bu kolaylığı sağlayan en önemli şey, onun kendisi dışındaki bir müdahâleye açık olmasından kaynaklanır. Zira Adorno’ya göre kültür endüstrisinde olduğu gibi tüm tüketicilerin gereksinimlerini kendisiyle yani endüstriyel öğelerle sağlar. Ancak bu gereksinimler kültür endüstrisi ile bir çatışmada bulunmaktan ziyade dışsal bir öge olarak doğrudan onun tarafından belirlenen bir şeydir. Bu da en nihayetinde kültür endüstrisinin amaçlarına uygun gereksinimlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Adorno, 2014, s. 183).

Gereksinimler belli koşullar altında bir belirlenime maruz kalırken temelde gerçek ve yanlış gereksinimler gibi bir problemi de ortaya çıkarmaktadır. Gerçek gereksinimler daima herhangi bir müdahâleden uzaktır. Onları doğuran sebepler dıştan dayatılan bir gerçekliğe sahip değildir. Bu hâliyle “gerçek gereksinimler”in varlık koşulu yine kendisi olmakla birlikte aynı zamanda üretim döngüsünün bir parçası da değildir. Dolayısıyla Marcuse’nin ifade ettiği gibi “gerçek gereksinimler, bireylerin kendi hayatını şekillendirebileceği koşulların elde

edilmesinde artık kendi denetimlerinin ötesinde olan güçler tarafından kontrol edilen bir aygıt için kârlı üretimin gerekliliklerine tabi olmaktan uzaktır” (Marcuse, 2013, s. 24). Bu hâliyle gereksinimlerin var oluş koşulları, Marcuse’ye göre kendi kendisinin belirleyiciliğiyle meydana çıkan bir şeydir. Ancak Adorno ise bu içsel belirlenimin ne düzeyde mümkün olacağını ele alırken gerçek gereksinimleri de dâhil edebileceğimiz tüm bireysel gereksinimlerin tekel koşulları içerisinde bu tekelin hayatta kalmasıyla nasıl bir ilişki içerisinde olduğuna dikkatleri çekmektedir (Adorno, 1998, s. 393). Ona göre gereksinimler durağan değildir. Seri üretim koşulları altında maddi üretimin bir parçası olarak farklı şekillerde kendisini gösterir. Oysa bu koşullar, gerçek gereksinim ile onun karşıtı olarak ifade edebileceğimiz yanlış gereksinimleri yaşamın yeniden üretimi ve baskısı altında bir birlik hâline gelmiştir (Adorno, 1998, s. 393).

Marcuse, Adorno’dan farklı olarak gerçek ve yanlış gereksinimleri birbirinden daha net bir şekilde ayırmıştır. Ona göre gerçek gereksinimlerden farklı olarak yanlış gereksinimler, bireye toplumsal çıkarlar vasıtasıyla yukarıdan bir şekilde dayatılmaktadır. “Karşılınmaları bireye büyük bir doyum verebilir, ama bu mutluluk, eğer (onun ve başkalarının) bütünü hastalığını anlama ve hastalığı iyileştirme şanslarını kavrama yeteneklerinin gelişimini durdurmaya hizmet ediyorsa, sürdürülmesi ve korunması gerekli bir koşul değildir” (Marcuse, 1990, s. 17). Fakat yanlış gereksinimler gerekli bir koşul sağlanmazsa da Marcuse’ye göre “karşıt denge güçler”e hizmet etmek amacıyla genel psikososyal beklentileri, çoğu insanlara benimsetmek için kolektifleştiren baskıcı normalizasyon rutinleriyle şekillendirme gücünü ellerinde bulundurarak daima kendini sürdürdürmeyi başarmıştır (Luke, 2000, s. 96-97). Çünkü doğal dürtüler de dâhil olmak üzere tüm gereksinimler toplumsal bir kategori hâline gelmiş (Adorno, 1998, s. 393). Bu durum Adorno’ya göre “gereksinimlerin toplumsal ve doğal yönlerinin, tatminler hiyerarşisi kurmak için onları birinci ve ikinci diye birbirinden ayırmamasını sağlamıştır” (Adorno, 1998, s. 393).

Yanlış gereksinimlere yoğunlaşırsak Marcuse’ye göre bu gereksinimler, toplumsal alanın tamamında her şeyi sarıp sarmalamıştır. Birey, bu sarmalamanın hiçbir kısmında kendi kendine karar verecek otonom bir bilinç edimine sahip değildir. Çünkü yanlış gereksinimler bireyin dışında gelişen bir takım “dışsal güçler” tarafından belirlenen bir durumla birlikte bireye çeşitli doyumlar sunan varoluş koşullarını dayatmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da birey bu koşullar altında doyurduğu gereksinimlerle kendisini özdeşleştirerek yanlış gereksinimlerin çevrelediği toplumsal alanın baskı ortamının dayattığı güçler tarafından bir belirlenime uğramaktadır.

“Böyle gereksinimlerin toplumsal bir içerik ve işlevi vardır ve bunların üzerinden bireyin hiçbir

denetiminin olmadığı dışsal güçler tarafından belirlenirler; bu gereksinimlerin gelişim ve doyumları özerksizdir. Bu tür gereksinimler ne denli bireyin varoluş koşulları tarafından yeniden-üretilen ve sağlamaştırılan kendi gereksinimleri olabilseler de birey kendini ne denli onlarla özdeşleştiriyor ve kendini onların doyurulmasında buluyor olsa da, bunlar başlangıçta oldukları gibi kalmayı sürdürürler- başat çıkarı baskı gerektiren bir toplumun ürünleri olarak.” (Marcuse, 1990, s. 18)

Marcuse’ye göre yanlış gereksinimler her ne kadar temelde bireye çeşitli koşullar tarafından dayatılsa da aslında buradaki amaç “yanlış” olanın “gerçek” bir gereksinim olarak sunulmaya çalışılmasıdır. Çünkü yanlış gereksinimlerin sunmuş olduğu “tüm ürünler bilinç ayartıcıdır. Kendi bağımsızlığına karşı yanlış bilinci geliştirir” (Marcuse, 1990, s. 22). Değişim ilişkilerinin toplumun her biçimine hâkim olması dolayısıyla Marcuse’ye göre böylesi bilinç, toplumun tamamına hakim olmuştur (Eyerman, 1981, s. 52). Ayrıca bu anlayış toplumda mümkün olabildiğince daha çok kişiye ulaşarak kendisini en iyi yaşam yolu olarak gösterir. Böylece “tek boyutlu düşünce ve davranış kalıbı doğar ki, bunda içerikleri nedeniyle yerleşik söylem ve eylem evrenini aşan düşünce, özlem ve hedefler ya püskürtülür ya da evrenin terimlerine indirgenirler. Verili dizgenin ve onun nicel uzamının akılsallığı tarafından yeniden tanımlanır.” (Marcuse, 1990, s. 22)

Böylesi bir toplumda söz konusu olan şey, bireyin gereksinimlerini artık başkalarına zarar vermektense ziyade daha çok kendi arzu ve doyumları tarafından üretilmeden onların karşılaması problemi olmuştur (Marcuse, 2013, s. 14). “Niteliksel değişim, bireyin ihtiyaçlarında ve altyapısında gerçekleşmelidir; yeni yönelim, yeni üretim kurum ve ilişkileri, sömürgeci toplumlarda geçerli olandan çok farklı, hatta onun karşıtı, ihtiyaçların ve bunların karşılanmalarının yükselişini göstermelidir” (Marcuse, 2013, s. 14). Ancak mevcut hâliyle nitelik önemini yitirmiştir. Çünkü bütünüyle nicelik üzerinden belirlenen bir nitelik durumuyla karşı karşıya bulunmaktayız (Kaufmann, 2003, s. 176). Bu durumun toplumda niteliksel gelişme gerçekleşmesi zor görünmektedir. Her şeyden önce niteliksel değişim, karşıt anlayış ve düşüncenin gelişmesi ile mümkün olabilmektedir. Oysa toplumda tüm karşıt anlayış ve düşünceler birer yanılsamaya dönüştürülerek anlamsız bir hâle getirilmiş (Marcuse, 1990, s. 25). Marcuse’nin ifadesiyle “tarihsel aşkınlık bilime ve bilimsel düşünceye kabul edilmeyerek metafiziksel aşkınlık olarak görünür. Bütünün de bir ‘düşünce alışkanlığı’ olarak uygulanan işlemsel ve davranışsal bakış açısı yerleşik söylem ve eylem, gereksinimler ve özelemler evrenin görüşü” (Marcuse, 1990, s. 25) hâline gelir.

Burada Marcuse’nin ifadesiyle “akıl hilesi” yaşanmaktadır. Akıl, ona göre varlığın temelini anlamayı amaç edinen felsefi düşüncenin temel bir kategorisidir (Marcuse, 1968, s. 135). Fakat endüstri toplumlarında akıl bunlardan feragat ettirilerek bazı çıkar güçlerine

devredilmiştir. Bu güçler de aklın eleştirel ve düşünsel gücünü, mevcut hâliyle yerleşik olgusal durumlarda bireyleri baskılanışın bir parçası hâline getirip sahip olduğu tüm gereksinimler ile birlikte onu mevcut var olan koşulların hizmetine sokmuştur. Bu amaç içerisinde aklın teorik ve pratik yönü de birbirinde pek ayrılmaz. İkisi de endüstri toplumlarında denetlemenin bir aracı hâline gelen bilimselliğin ve tekniğin aynı amaçsallığına hizmet etmektedir (Marcuse, 1990, s. 25).

Bu anlamda endüstri toplumunun iki temel özelliği vardır. İlki akılsallığın işletilebilmesini sağlamaya çalışarak belli gereksinimleri dayatan eğilim, diğeri ise bireydeki bu duruma karşı çıkan eğilimdir. Birbirine zıt olan bu iki eğilimin çelişkisi burada başlamaktadır; akılsallığın akıldışı bir ögeye dönüşmesi faaliyeti. Marcuse'ye göre "...endüstri toplumu, insan ve doğa üzerinde etkili bir egemenlik kurmak ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmak için örgütlenir" (Marcuse, 1990, s. 26). Adorno bu örgütlemeyi doğrudan "Aydınlanmacı Akıl" ile başlatır. Ona göre Aydınlanma düşüncesi bireyi korkularından arındırarak onu doğaya hükmeden bir varlık hâline getirmiştir (Adorno, 2014, s. 19). Yalnız bu, Aydınlanmanın parolası hâline gelen "aklını kullanma cesaretini göster." sözü ile bireyin akılsal yönünü ön plana alsa da gereksinimleri de içerisine alan tüm örgütlemelerde tüm şeyler mantıklısı ilerler. Dolayısıyla toplumsal alanda aklın somutlaşmış görüntüsü her yönüyle akıldışıdır. Fakat Marcuse'ye göre toplum bu hâliyle dışa doğru kendisini akıldışı olarak yansıtmaz. Çeşitli ilerlemeler gerçekleştiren tüm sistemi bütünüyle akılsal olarak yansıtır. Bu da akıldışılığın vermiş olduğu çelişkiyi gerçeklikte gizleyip dayatmış olduğu "akılsallık" sayesinde bireyleri var olan sisteme tabi kılmanın içsel koşullarını hazırlamasına sebep olur (Munshi, 1977, s. 24).

5 | İkinci Doğa

Marcuse içsel gereklilik koşullarının sağlanmasını doğrudan insan doğası ile ilişkilendirir. Ona göre aklın akıldışılışması olarak ifade edilen durum beraberinde bir niteliksel değişimi de getirmiştir. Ancak bu değişim, ileri boyutlara ulaşarak toplumun dayandığı temelleri baskı altında tutarak insanlarda "ikinci bir doğa"yı da ortaya çıkarmıştır. İkinci doğa Adorno'ya göre birinci doğanın önüne geçmiş ve bununla birlikte ikinci doğa birinciden doğmuş gibi evrensel his ve duyguları bizlere yansıtmıştır. Marcuse buradaki his ve duyguların "organik" davranış kalıpları ortaya çıkardığını ileri sürer (Adorno, 2016, s. 71). Ona göre bu davranış kalıpları içerisinde toplumlar bilinçlerinin ötesindeki şeyleri kendi toplumlarının doğasıymış gibi kabul eder. Oysa bu duruma karşı eğer bir tepki geliyecekse bu tepki toplumun kökleşen "ikinci doğa"sına yönelmediği sürece toplumsal değişim hiçbir zaman mümkün

olamayacak (Marcuse, 2013, s. 21).

İkinci doğa, sabit ve yerleşik koşullara dayalı olmadığı için ekonomik ve politik yapılarca her zaman kolayca yönlendirilebilir bir şey olmuştur. Çünkü “toplumsal yükümlülüklerde yani politik yükümlülüklerde uyumdan ziyade düzene dikkat edilir” (Bayram, 2021, s. 852). Bu da belli amaçlarca yönlendirilebilir bir ortamda, özgürlüğün bu yapılar çerçevesinde mümkün olduğunu gösterir (Marcuse, 1990, s. 26). İnsan doğasına yönelik ekonomik ve politik uygulamalar etkisinin yanı sıra bir de ahlaki değişim de oldukça dikkat çekicidir. Marcuse’ye göre insan doğası kendi içerisinde belli bir “uysallığa” sahiptir. Ancak bu uysallık belli bir yerden sonra *içgüdüsel* hâle gelebilecek bir aşamaya ulaştığında kişilerdeki bazı ahlaki değişimlerin sonraki aşamalarda biyolojik boyuttaki çeşitli davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü ona göre ahlaki bir davranış içselleştirilirse o zaman toplumsal yaşam içerisinde organik bir davranış biçimi olarak kendisini bizlere dayatacaktır. Organizma seçicidir. Bu yüzden de içselleştirilmiş ahlaka uygun davranışları alıp kabul eder. Uygun olmayanları ise bir tarafa bırakır. Tüm bunlarla birlikte “insanın rasyonalitesini ve deneyimini oluşturan asli tepkileri ve duyguları” (Marcuse, 1991, s. 56) insan doğası olarak tanımlayan Marcuse’ye göre ideolojiler ve yapıları bir tarafa bıraktığımızda kişilerin davranış kalıpları ve arzuları doğrudan onların “doğa”nın bir parçası hâline gelir. Fakat bireyler bu saf doğadan (birinci doğa) uzaklaştığı için hem “ikinci bir doğa”yı kendi beraberlerinde getirmişler hem de bu süreç ile birlikte toplumsal değişimin tüm alanlarının problemlili bir hâl almasına sebep olmuşlardır.

“...temelin tarihsel olduğu ve ‘insan doğası’nın uysallığının insanın içgüdüsel yapısının derinliklerine ulaştığı derecede, ahlaktaki değişimler ‘biyolojik’ boyutun içine ‘gömülerek’ organik davranışları değiştirebilir. Belirli bir ahlak bir kere toplumsal davranışın kuralı hâline geldiğinde sadece içselleştirilmez, aynı zamanda ‘organik’ davranışın kuralı olarak da çalışır. Organizma içselleştirilen ahlaka uygun olarak belirli uyaranları alır ve ona tepki verir, diğerlerini ise ‘yok sayar’ ve reddeder. Böylelikle, bu ahlak, yaşayan bir hücre olarak o organizmanın fonksiyonlarını o toplum içerisinde yükseltir ya da engeller. Bir toplum, bu yolla, bilincin ve ideolojinin ötesinde, davranış kalıpları ve arzuları kendi halkının ‘doğası’nın bir parçası olarak yeniden yaratır; isyan, bu ‘ikinci’ doğaya, bu kökleşmiş kalıplara ulaşmadıkça, toplumsal değişim ‘eksik’ hatta kendini baltalayan bir şey olarak kalacaktır.” (Marcuse, 2013, s. 20)

Marcuse’ye göre “ikinci doğa”, bilincin ötesindeki yerleşik davranış biçimlerinden ve arzu kalıplarından farklı bir dünyayı yansıtmaktadır. Bu iki dünya birbiriyle çatışma içerisinde. Çünkü ikisi de kendi içerisinde çeşitli tikel gerçekliklere sahiptir. Tikel gerçekliklerle karşı karşıya gelindiğinde aralarında doğan çelişki kaçınılmaz bir hâl alır. Marcuse’ye göre çelişkinin doğurmuş olduğu bu çatışma içerisinde birey, kendisinin sahip olduğu ütopyik gerçeklik ve toplumun üretmiş olduğu gerçeklik arasında kalır. Düşünür bu çatışmayı geniş bir perspektifle ele alarak ona göre buradaki çatışma bir yandan politik boyuttan

bir diğer yönüyle bireyler arasındaki ilişki biçimi, cinsiyet farklılıkları ve insanlık ile doğayı aşan güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır (Marcuse, 1997, s. 31). Tüm bunlar ışığında bu güçleri belirleyen şey, geldiğimiz süreçte endüstrileşme ve teknolojiye bağlı olarak gerçekleşen gelişmelerin toplumsal alanda bireylerin baskılanışına yol açan nihai durumlarıdır (Feenberg, 1999, s. vii).

6 |Sonuç

Bu makale, toplumsal alandaki çeşitli güç ilişkilerin bireyin baskılanışındaki rolünü ele almaktadır. Birey daima toplumsal alanın bir parçası olmuştur. Kendi bireysel varoluşu yanı sıra aynı zamanda toplumsallık dolayısıyla diyalektik bir belirlenime sahiptir. Frankfurt okulunun en önemli düşünürlerinden olan Marcuse ve Adorno, bu belirlenimi gereksinim ve ikinci doğa gibi güncel sorunlar bağlamında ele alıp tartışmaya açmıştır. Onlara göre 20. yüzyılda bireyleri aşan güç ilişkilerinde bireyin nerede konumlandırılacağını belirleyen şey, dönemin iki önemli gelişmesi olan endüstrileşmenin ve teknolojik ilerlemenin yaratmış olduğu toplumsal ve politik sonuçların nihai etkileri olmuştur.

Düşüncülere göre endüstrileşme ve teknoloji birbirinden bağımsız süreçler değildir. Onlara göre iki durumun ortaya çıkardığı teknik alandaki değişim dönüşümler, yaşamımızın şekillendirilmesi açısından birçok yönüyle temel bir belirleyici hâline gelmiştir. Çünkü bu yeni durumların ortaya çıkardığı şeyler, yaşamımızı sürdürmede ve toplumsal alanlarımızı inşa etmede bireyler olarak bizlerin ihtiyaç duyup onlar üzerinden bir yaşam biçimi oturtacağımız şeyleri oluşturmuştur. Fakat tüm bunların oluşturmuş olduğu güç ilişkileri, çeşitli yönleriyle bireyi belli amaçlarca kontrol altına almak için onun baskılanışını ortaya çıkarmıştır. Bireyin baskılanışı bu çerçevede iki yönlü işlemektedir. İlk endüstrileşme ve teknolojinin ortaya çıkardığı “gereksinim”lerin bireye dayatılmasıdır. Burada gerçek olmayan gereksinimlerin gerçek birer gereksinimmiş gibi kabul ettirecek ortak bir bilinç deneyimi yaşatmak olmuştur. Bu, gereksinimler üzerinden bireyin “kendi ihtiyaç ve arzular”ı dışındaki şeyler tarafından yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bir diğeri ise bireye dıştan dayatılan şeylerin onun mevcut var olan “gerçek doğa”sı ile çatışmasından dolayı ikinci doğa diye ifade edebileceğimiz yeni bir doğanın ortaya çıkması şeklinde ifade edilebilir. Buradaki amaç ise bireyin baskılanışında içsel bir eğilim oluşturulup onun belli amaçlarca itaat ettirilmesini sağlamaktır. Tüm bunlar göstermektedir, ki bireyi aşan güç ilişkileri belirli politik amaçlarca belirlendiğinde, bu durum onu toplumsal boyutlara hapsedmektedir. Bunun dışına çıkamayan birey de en nihayetinde bu amaçlara uygun bir şekilde hareket ederek bireyselliği yitirilmiş ve baskılanmış bir varlık hâline gelmektedir.

KAYNAKLAR

- Adorno, T. (2014). *Aydınlanmanın diyalektiği* (N. Ülner & E. Öztarhan Karadoğan, Çev.). Kabalcı Yayınları.
- Adorno, T. (2011). *Kültür endüstrisi kültür yönetimi* (N. Ülner, M. Tüzel & E. Gen, Çev.). İletişim Yayınları.
- Adorno, T. (2006). *Eleştiri: Toplum üzerine yazılar* (M. Y. Öner, Çev.). Belge Yayınları.
- Adorno, T. (2016). *Negatif diyalektik* (Ş. Öztürk, Çev.). Metis Yayınları.
- Adorno, T. (1998). Thesen über Bedürfnis. In *Gesammelte Schriften* (Vol. 8, *Soziologische Schriften I*). Suhrkamp Verlag.
- Bayram, M. (2021). Yükümlülüklerin temellendirilmesi sorunu. *Beytülhikme: An International Journal of Philosophy*, 11(2), 835-858.
- Dickson, D. (1992). *Alternatif teknoloji: Teknik değişimin politik sonuçları* (N. Erdoğan, Çev.). Ayrıntı Yayınları.
- Eyerman, R. (1981). False consciousness and ideology in Marxist theory. *Acta Sociologica*, 24(1-2), 43-56.
- Feenberg, A. (1979). Beyond the politics of survival. *Theory and Society*, 7(3), 319-361.
- Feenberg, A. (1999). *Questioning technology*. Routledge.
- Holz, H. H. (2012). *Frankfurt Okulu eleştirisi* (M. Çalı, Çev.). Evrensel Basın Yayınları.
- Jay, M. (2001). *Adorno* (Ü. Oskay, Çev.). Der Yayınları.
- Kaufmann, D. (2003). Adorno ve Tanrının adı. *Cogito*, 36, 170-183.
- Kellner, D. (2004). Marcuse and quest for radical subjectivity. In J. Abromeit & W. M. Cobb (Eds.), *Herbert Marcuse: A critical reader* (pp. 81-99). Routledge.
- Loewenstein, J. I. (1970). *Marx against Marxism*. Routledge.
- Luke, T. W. (2000). One-dimensional man: A systematic critique of human domination and nature-society relations. *Organization & Environment*, 13(1), 95-101.
- Marcuse, H. (1968). *Negations: Essays in critical theory*. Beacon Press.
- Marcuse, H. (1970). *Five lectures*. The Penguin Press.
- Marcuse, H. (1990). *Tek boyutlu insan* (A. Yardımlı, Çev.). İdea Yayınları.
- Marcuse, H. (1997). *Estetik boyut: Sanatın sürekliliği, Marxist estetiğin bir eleştirisine doğru* (A. Yardımlı, Çev.). İdea Yayınları.
- Marcuse, H. (1998). *Eros ve uygarlık* (A. Yardımlı, Çev.). İdea Yayınları.
- Marcuse, H. (1991). *Karşıdevrim ve başkaldırı* (G. Koca & V. Ersoy, Çev.). Ara Yayınları.
- Marcuse, H. (2013). *Özgürlük üzerine bir deneme* (S. Soysal, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

- Munshi, S. (1977). Marcuse philosophy about the working class in advanced capitalism. *Social Scientist*, 5(9), 21-32.
- O'Connor, B. (2013). *Adorno*. Routledge.
- Richter, G., & Adorno, T. (2002). Who's afraid of the ivory tower? A conversation with Theodor W. Adorno. *Monatshefte*, 94, 10-23.
- Sukhov, M. J. (2024). On Andrew Feenberg's *The ruthless critique of everything existing: Nature and revolution in Marcuse's philosophy of praxis*. *Socialism and Democracy*, 38(2-3), 40-46.
- Winter, R. (2017). Resistance as a way out of one-dimensionality: The contribution of Herbert Marcuse to a critical analysis of the present. In M. Butler, P. Mecheril, & L. Brenningmeyer (Eds.), *Resistance* (pp. 71-86). Transcript Verlag.